

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 132–133

ABÚZUS VYBRANÝCH OMAMNÝCH LÁTOK V POPULÁCIÍ MLÁDEŽE V BRATISLAVSKOM KRAJI ABUSE OF SELECTED NARCOTIC SUBSTANCES IN THE YOUTH POPULATION IN THE BRATISLAVA REGION

Katarína Vlniešková, Lucia Nagyová, Miroslava Kamenská, Adela Svitková
Oddelenie laboratórnej diagnostiky MEDIREX, Bratislava

katarina.vlnieskova@medirex.sk

SÚHRN

Z analýzy Európskej správy o drogách z roku 2023 vyplýva, že vplyv užívania nelegálnych drog je viditeľný takmer všade v spoločnosti a všetky látky s psychoaktívnymi vlastnosťami majú potenciál byť použité ako droga. Dostupnosť nelegálnych drog je na vysokej úrovni pre všetky druhy látok a je sprevádzaná väčšou rozmanitosťou. To znamená, že spotrebitelia sú vystavení rôznym psychoaktívnym látkam. Patria medzi ne nové syntetické drogy, pre ktoré existuje len málo informácií o zdravotných rizikách. Najčastejšie konzumovanou nelegálnou látkou zostáva kanabis.

Na našom pracovisku sme v období 1.1. 2023- 31.12. 2023 vyšetřili vzorky moču od 1253 osôb (663 mužov, 590 žien) vo veku 15- 30 rokov z oblasti Bratislavského kraja. išlo o pacientov z ambulancií ale aj z nemocníc (UNB Ružinov, UNB Antolská, UNB Mickiewiczova, Pinelova nemocnica Pezinok, Nemocnica Malacky). Drogy sme vyšetřovali 5 parametrovým testom na skrining drog, imunochromatografickou metódou. Testom sa vyšetřovala pozitivita kokaínu (COC), benzodiazepínov (BZD), amfetamínových derivátov (MET), opiátov (OPI) a kanabinoidov (THC).

Cieľom práce bolo zistiť, ktoré sú najčastejšie pozitívne drogy u mužov a žien, porovnať výsledky v jednotlivých vekových skupinách a taktiež porovnať pozitivitu drog

v jednotlivých mesiacoch počas roka. Chceli sme tiež zistiť rozdiely v pozitívite drog podľa odosielajúcich lekárov – výsledky ležiacich pacientov (psychiatrické kliniky) verzus ambulancie, centrálné príjmy.

Z celkového počtu 1253 vyšetřených osôb malo 477 pozitívnu aspoň jednu drogu. Najčastejšie pozitívnu drogu boli benzodiazepíny (241), nasledovalo THC (166) a na treťom mieste boli amfetamínové deriváty (157). V porovnaní ženy- muži bola výraznejšia pozitivita THC u mužov (125) ako u žien (41). Taktiež bol rozdiel v pozitívite u ambulantných pacientov- najčastejšia pozitivita THC a hospitalizovaných pacientov najčastejšia pozitivita BZD, pričom z celkového počtu pozitívnych BZD -241 bolo 182 pozitívnych vzoriek z psychiatrických kliník. Vyhodnotili sme najčastejšie užívané drogy vo vekových skupinách 15-19, 20-24 a 25-30 rokov.

U 15-19 ročných a 20-24 ročných bola najvyššia pozitivita na THC, v skupine 25-30 ročných bol takmer porovnateľný záchyt THC, MET, BDZ. Čo sa týka porovnania výsledkov počas roka, najviac pozitívnych močov na drogy bolo v mesiacoch september a október, najmenej pozitívnych vzoriek v mesiaci jún.

Kľúčové slová: drogy; drogová závislosť; benzodiazepíny; THC

ABSTRACT

The analysis of the European Drug Report 2023 shows that the impact of illegal drug use is visible almost everywhere in society and all substances with psychoactive properties have the potential to be used as drugs. The availability of illegal drugs is high for all types of substances and is accompanied by greater diversity. This means that consumers are exposed to different psychoactive substances. These include new synthetic drugs for which there is little information on health risks. The most frequently consumed illegal substance remains cannabis.

In our study we examined urine samples from 1253 persons (663 men, 590 women) aged 15-30 from the Bratislava region, in the period 1.1. 2023- 31.12. 2023.

These were patients from outpatient clinics but also from hospitals (UNB Ružinov, UNB Antolská, UNB Mickiewiczova, Pinelova hospital Pezinok, Malacky hospital). We examined the drugs with a 5-parameter drug screening test, using the immunochromatographic method. The test examined positivity for cocaine (COC), benzodiazepines (BZD), amphetamine derivatives (MET), opiates (OPI) and cannabinoids (THC).

The aim of the study was to find out which are the most common positive drugs in men and women, to compare the results in individual age groups and also to compare the positivity of drugs in individual months during the year. We also wanted to find out the differences in drug positivity according to the referring doctors – the results of bedridden patients (psychiatric clinics) versus outpatient clinics.

Out of the total number of 1253 examined persons, 477 were tested positive for at least one drug. The most frequently positive drug were benzodiazepines (241), followed by THC (166) and in third place were amphetamine derivatives (157). In the female-male comparison, THC positivity was more pronounced in men (125) than in women (41). There was also a difference in positivity in outpatients - the most common positivity of THC and hospitalized patients - the most common positivity of BZD, with 182 positive samples from psychiatric clinics of the total number of positive BZD -241. We evaluated the most commonly used drugs in the age groups of 15-19, 20-24 and 25-30 years.

In 15-19 and 20-24 years old THC was most often positive in the group of 25-30 years old the record of THC, MET, BDZ was almost similar. As far as the comparison of results during the year is concerned, the highest number of positive urine tests for drugs was in the months of September and October the fewest positive samples in June.

Key words: drugs; drug addiction; benzodiazepines; THC

REFERENCE

1. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (2023), ISBN: 978-92-9497-943-8, *Európska správa o drogách 2023*